

Кошовий Б.-П. О.
кандидат економічних наук,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Новіков В.В.
к.ю.н., доцент
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-0935-4000>

Управління персоналом туристичних підприємств: методи та інструменти

JEL Classification: M 21

SECTION “Business Economics”: Економіка бізнесу.

Анотація. У статті досліджено особливості управління персоналом туристичних підприємств, зокрема, у частині формування науково-обґрунтованих підходів до добору методів та інструментів. Наголошено на відмінностях управління персоналом туристичних підприємств від підприємств інших галузей. Акцентовано на підходах до класифікації методів і інструментів управління персоналом. Відзначено важливість підвищення ефективності управління персоналом, зокрема, з застосуванням інноваційних методів та інструментів. Наголошено на важливості роботи над помилками та подолання опору змінам з боку персоналу в умовах трансформації системи управління.

Ключові слова: туристичні підприємства, персонал туристичних підприємств, управління персоналом, методи та інструменти управління персоналом.

Annotation. In the current conditions of global transformations of approaches to business activity it is especially important to develop scientific and methodological support of processes of improvement of internal systems of enterprise management, which will help to bring the state of the enterprise to the requirements of national and international markets in the areas of sustainability, competitiveness and innovation.

The staff of any company is one of the most important factors for its success. This is especially true of service providers. To the services industry, the importance

of contributing to the development of the national economy is recognized worldwide by tourism enterprises.

The complexity of managing tourism businesses lies in the presence of some unpredictability of their operating environment, which requires the use of modified management methods and tools to achieve the effective functioning of staff and the enterprise as a whole.

The article investigates the peculiarities of personnel management of tourism enterprises, in particular, in the formation of scientifically sound approaches to the selection of methods and tools. The differences between the management of the personnel of tourism enterprises and enterprises of other industries are emphasized. Emphasis is placed on approaches to the classification of HRM methods and tools. The importance of improving the efficiency of personnel management, in particular, using innovative methods and tools, was noted. Emphasis is placed on the importance of working on mistakes and overcoming resistance to change by staff in a transformative management system.

As a result of the conducted researches, we will note that the main theoretical and methodological aspects of personnel management of tourism enterprises are: determination of features of personnel management of tourism enterprises in comparison with enterprises of other types of economic activity; defining approaches to the classification of methods and tools of personnel management of tourism enterprises; substantiation of features of application of innovative methods and tools; working with flaws and mistakes and preventing resistance to changes by staff as they transform the management system.

Keywords: tourist enterprises, staff of tourist enterprises, personnel management, methods and tools of personnel management.

Вступ

У сучасних умовах глобальних трансформацій підходів до ведення підприємницької діяльності особливо важливим є розробка науково-методичного супроводу процесів удосконалення внутрішніх систем управління підприємствами, що сприятиме приведенню стану підприємства до вимог національних та міжнародних ринків за напрямками стійкості, конкурентоздатності та інноваційності.

Персонал будь-якого підприємства є одним з найважливіших чинників його успішності. Особливо це стосується підприємств, що надають послуги. До підприємств сфери послуг, важливість внеску яких у розвиток національної економіки визнається у всьому світі є туристичні підприємства.

Складність управління туристичними підприємствами полягає у наявності певної непередбачуваності середовища їх функціонування, що вимагає застосування модифікованих методів та інструментів управління для досягнення ефективності функціонування персоналу та підприємства загалом.

Окремі дослідження підходів до управління персоналом туристичних підприємств проводили Ващенко Н. В., Щербина А. М., Бігдан М.Г., Карлик Ю.Ю., Кукліна Т. С., Яровий В. Ф., Шморгун Л. Г., Гладинець Н. І. та ін.

Відтак, *метою статті* є узагальнення і розвиток теоретико-методичних аспектів управління персоналом туристичних підприємств з урахуванням актуальних методів та інструментів.

Результати дослідження

Управління персоналом базується на врахуванні людського фактора як визначального чинника успішності підприємств. З цього приводу погодимось з Щербиною А.М., котра наголошує: «Зростання ролі людського фактора в туристських організаціях відбилося на ускладненні завдань управління персоналом, функціональних обов'язках і рівні професійної компетентності менеджерів. При всьому різноманітті існуючих підходів до цих проблем в різних промислово розвинених країнах основними найбільш загальними тенденціями є: формалізація методів і процедур відбору кадрів, висунення молодих і перспективних працівників. Ці загальні тенденції повинні враховуватися у вітчизняній практиці управління туристською організацією» [1].

Питання вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі потребують значної уваги через високу конкуренцію на ринку туристичних послуг і швидкі зміни туристського попиту. Виникає необхідність вивчати, контролювати та підвищувати туристський попит, в першу чергу, за рахунок диверсифікації туристичних продуктів та окремих туристичних послуг, що будуть максимально задовольняти потреби споживачів.

У цьому контексті особливо важливо акцентувати на інноваційному характері туристичної діяльності. Як зазначає Р. О. Винничук, нині економічна діяльність у сучасному світі ґрунтується на інноваційних знаннях, а сучасне економічне конкурентне середовище розвивається насамперед у сфері науки і технологій. Науковець переконаний, що сьогодні в Україні ще не досягнуто необхідного рівня якості та доступності вищої освіти у різних вищих навчальних закладах, тому підприємства усіх галузей, а зокрема і в туризмі стикаються з браком кваліфікованих та компетентних кадрів [2, С. 20].

Застосування новітніх методів та інструментів управління персоналом у першу чергу має орієнтуватись на досягнення завдань діяльності підприємства, ключових цілей, що ставляться перед колективом та окремими працівниками. З цього приводу М. Г. Бігдан та Ю. Ю. Карлик підкреслюють, що у перспективі в індустрії туризму буде відбуватися переорієнтація управління по шляху підвищення ефективності використання персоналу. Тому, зауважують науковці, найбільш передові туристичні організації в світі вже в даний час визнають, щоб бути конкурентоспроможними на ринку, необхідно мати професійно-підготовлених співробітників і серйозно займатися питаннями управління персоналом [3].

Важливість вдалого добору та систематизації методів і інструментів управління персоналом туристичних підприємств проявляється у їх

безпосередньому впливі на ефективність та результативність функціонування підприємства. Індивідуальний підхід у цьому контексті проявляють Кукліна Т. С. та Зайцева В. М., наголошуючи: «Результативність усіх операцій, які виконуються туристичною фірмою (підприємством), залежить, насамперед, від ставлення працівників до своїх обов'язків. Якщо вони мають високу кваліфікацію, розуміють свої завдання, готові прийти на допомогу клієнту, туристична фірма (підприємство) досягає високих результатів у маркетинговій діяльності. І навпаки, недбале, безвідповідальне ставлення персоналу до своїх обов'язків, до клієнтів фірми завжди призводить до незадовільних результатів» [4].

Управління персоналом туристичних підприємств є різновидом управлінської діяльності, у рамках якої керівники завжди повинні бути готові адаптуватись для вирішення непередбачуваних проблем та розв'язання кризових ситуацій. З цього приводу погодимось з Яровим В. Ф., котрий підкреслює, що реалізації сучасної концепції управління персоналом в підприємствах сфери послуг України, в тому числі і туристичних підприємствах, заважає численна низка проблемних моментів. До таких проблем науковець відносить [5, С. 84]:

- недостатня орієнтація на формування іміджу працівників підприємства;
- неадекватна горизонтальна інтеграція найважливіших функцій управління, таких як набір, оцінка, винагорода і розвиток працівників;
- недостатнє залучення керівників і співробітників в розробку і реалізацію кадровосоціальних стратегій та загальної концепції управління персоналом;
- неадекватна оцінка успіхів, що знижує ініціативу фахівців з кадрових питань;
- ігнорування змін в ціннісних орієнтаціях персоналу, байдуже відношення до цілей діяльності різних груп працівників і засобів їх досягнення.

Специфіка добору методів управління персоналом в туризмі витікає з особливостей туристичного бізнесу. Як наголошують з цього приводу Л. Г. Шморгун та Н. І. Гладинець, розвиток індустрії туризму в Україні здійснюється у якості невід'ємної складової сфери послуг та швидко зростає за обсягами й соціально-економічним значенням. Вчені вказують, що основу туристичного бізнесу становлять малі підприємства, життєвий цикл яких є коротким і суттєво залежить від зовнішніх факторів впливу, а тому питання розвитку інноваційних методів управління малими підприємствами туристичної індустрії набувають актуальності в умовах виходу із посткризового стану економіки для побудови конкурентоспроможної високорентабельної соціально та екологічно відповідальної туристичної галузі [6, С. 35-36].

Методи та інструменти управління персоналом туристичних підприємств структуруються у відповідності до побудови управлінських систем. На думку Л. В. Оболенцевої та Д. І. Заїки, система управління кадровим потенціалом туристичних підприємств повинна складатися: 1) з аналізу існуючого кадрового потенціалу; 2) з вибору дій, згідно з загальною стратегією підприємства, щодо розвитку, збереження або реструктуризації кадрів; 3) із створення

організаційної культури; 4) з комплексного контролю та оцінки кадрового потенціалу [7, С. 148]. Поряд з цим, слід звернути на тезу Н. В. Ващенко щодо того, що «Поеднання теорії управління підприємством із теорією управління персоналом на основі обґрунтування принципів, які властиві та взаємопов'язані в наведеній класифікації, унеможлиблює виникнення протиріч у процесі формування підсистеми управління персоналом у загальній системі «підприємство». Підбір методів управління підприємством і персоналом здійснює суб'єкт управління, дотримуючись обґрунтованих принципів задля успішного розвитку підприємства» [8, С. 101].

Для ефективного формування, розвитку та реалізації потенціалу управління персоналом туристичних підприємств необхідною умовою є грамотний добір методів та інструментів, за допомогою яких реалізуються управлінські впливи. Як зазначає Гринько Т. В., успішна реалізація функцій та принципів управління туристичними підприємствами забезпечується ефективністю використання управлінських методів. Науковець наголошує, що всі методи управління частково доповнюють один одного, та використовуються як окремо, так і в різних комбінаціях відповідно до специфіки діяльності туристичного підприємства. Гринько Т. В. пропонує методи управління за змістом ідентифікуються з основними функціями управління – прогнозуванням, плануванням, мотивуванням, контролюванням та регулюванням, реалізація яких забезпечить ефективне використання ресурсів підприємства та швидке реагування на зміни, що відбуваються під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища [9, С. 14].

Потреба класифікації методів управління персоналом туристичних підприємств пояснюється значною їх кількістю та простотою оперування певними класами при розробці стратегії управління. В. В. Смачило та В. Ю. Халіна пропонують використовувати класичний варіант представлення класифікації методів управління, а саме їх поділ за змістом на: адміністративні, соціально-психологічні та економічні. Науковці уточнюють, що соціально-психологічні за сферою використання поділяються на соціальні та психологічні, а крім того, виділяють організаційні; адміністративні у свою чергу слід ділити на адміністративно-правові та адміністративно-організаційні [10, С. 227].

Базою для використання тих чи інших методів управління персоналом стають загальні правила та кадрова політика на підприємстві. Слід відзначити, що у сучасних умовах досить багато уваги в роботі підприємств приділяється інформатизації процесів управління, що торкнулось і сфери управління персоналом. У цьому контексті погодимось з Гринько Т. В., котра наголосила, що в умовах постійно зростаючої конкуренції туристичні підприємства вимушені впроваджувати специфічні методи управління відповідно до обраної стратегії розвитку. Враховуючи важливе місце інформатизації в процесах управління туристичними підприємствами, незалежно від напрямку їх діяльності, необхідною умовою підвищення ефективності діяльності є впровадження інформаційних технологій з метою підвищення прибутковості туристичних підприємств [9, С. 15].

Добір методів та інструментів управління персоналом залежить від спрямованості відповідних процесів. Ю. Маковей наголошує, що управління персоналом сучасної організації (особливо в управлінні підприємствами туристичної сфери) полягає у діях із досягнення організаційних цілей за рахунок забезпечення потрібної організації виробничої поведінки кожного з співробітників або реалізації організаційних компетенцій, безпосередньо пов'язаних із персоналом [11, С. 335]. На думку М. Г. Бігдан та Ю. Ю. Карлик, важливим чинником підвищення ефективності управління персоналом є розвиток теорії управління, внаслідок якого формується цілісне бачення менеджменту персоналу; розуміння ролі особистості у забезпеченні ефективної роботи організації; підвищується аналітична обґрунтованість рішень щодо використання туристичних ресурсів [3].

Ефективності управління персоналом туристичних підприємств сприятиме також робота з помилками та недоліками. З цього приводу погодимось з Л. В. Оболенцевою, Д. І. Заїкою, котрі наголошують: «Своєчасне виявлення недоліків у якості кадрового потенціалу, постійний розвиток і удосконалення персоналу, комплексний контроль та миттєве реагування на мінливість туристичної галузі — все це являє собою ефективну систему управління кадровим потенціалом туристичних підприємств, яка, в свою чергу, допоможе туристичному підприємству мати унікальний трудовий ресурс та надасть змогу бути конкурентоспроможним на туристичному ринку» [7, С. 149].

Розгортання активної роботи зі зміни методів та інструментів управління туристичними підприємствами може наразитись на опір з боку працівників. Погоджуємось з Харун О. А. щодо того, що застосування інноваційних методів управління трудовим потенціалом підприємств може провокувати конфліктні ситуації через опір з боку працівників щодо сприйняття новацій. Тому перш ніж проводити зміни у системі управління трудовим потенціалом, необхідно провести роз'яснювальну роботу щодо доцільності впроваджених нових методів управління з метою досягнення загальних цілей підприємства та цілей кожного окремого працівника [12, С. 124]

Висновки

За результатом проведених досліджень відзначимо, що основними теоретико-методичними аспектами управління персоналом туристичних підприємств є: визначення особливостей управління персоналом туристичних підприємств порівняно з підприємствами інших видів економічної діяльності; визначення підходів до класифікації методів та інструментів управління персоналом туристичних підприємств; обґрунтування особливостей застосування інноваційних методів та інструментів; робота з недоліками та помилками і попередження опору змінам з боку персоналу у ході трансформації системи управління.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка інноваційних методів управління персоналом туристичних підприємств.

Список використаних джерел

1. Щербина А. М. Особливості управління персоналом на туристичних підприємствах / А. М. Щербина // Моделювання регіональної економіки. - 2013. - № 1. - С. 310-316
2. Винничук Р. О. Особливості розвитку персоналу в організаціях індустрії туризму / Р. О. Винничук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 769. - С. 19-26
3. Бігдан М.Г., Карлик Ю.Ю. Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління персоналом Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - №2 (8). http://tourlib.net/statti_ukr/bigdan.htm
4. Кукліна Т. С. Сучасний стан розвитку туризму в Україні / Т. С. Кукліна, В. М. Зайцева. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_36
5. Яровий В. Ф. Механізм розробки кадрово-соціальних стратегій управління персоналом туристичних підприємств / В. Ф. Яровий // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 39. - С. 82-86.
6. Шморгун Л. Г. Інноваційні методи управління підприємствами туристичної індустрії як важлива складова економічного зростання / Л. Г. Шморгун, Н. І. Гладинець // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. - 2017. - № 12. - С. 35-40.
7. Оболенцева Л. В. Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства / Л. В. Оболенцева, Д. І. Заїка // International scientific journal. - 2015. - № 9. - С. 146-149.
8. Ващенко Н. В. Адаптація принципів та методів управління персоналом у процесі управління підприємством / Н. В. Ващенко // Економічний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(1). - С. 98-101.
9. Гринько Т. В. Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі // Бізнес Інформ. - 2015. - № 11. - С. 39-44.
10. Смачило В. В. Диференціація методів управління кадровим потенціалом підприємства / В. В. Смачило, В. Ю. Халіна // Соціальна економіка. - 2018. - Вип. 56. - С. 222-232
11. Маковей Ю. П. Стратегічне управління персоналом підприємства туристичної сфери: концептуальні підходи / Ю. П. Маковей // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 43. - С. 329-336.

12. Харун О. А. Класифікація методів управління трудовим потенціалом промислових підприємств / О. А. Харун // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 10(2). - С. 121-125.